

LAPORAN PKL ZOOLOGI VERTEBRATA
JENIS-JENIS ZOOLOGI VERTEBRATA DI KARANG INTAN
KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN

OLEH

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. RAHMA SALSABILA | :180101111086 |
| 2. GUSTI HAFIFAH | :180101110255 |
| 3. RINDAH LISTIYANTI | :180101111090 |
| 4. MARYANA | :180101111184 |
| 5. FAZRY | :180101110208 |

KELOMPOK 5

NAMA ASISTEN DOSEN

- 1. NOR JANNAH**
- 2. NOR FAJRINA**

DOSEN PENGAMPU
MEYNINDA DESTIARA, S. Pd., M. Pd.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
2020

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, hidayah, dan ijin-Nya jualah sehingga laporan PKL Zoologi Vertebrata dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Sholawat serta salam kami sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir jaman.

Penyusunan laporan PKL ini tentunya banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, kelompok dari segi moril maupun materil. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang terkait dalam pembuatan laporan PKL ini. Juga berterima kasih kepada:

1. Dosen pengampu matakuliah Zoologi Vertebrata, ibu Meyninda Destiara, S. Pd., M. Pd. yang telah memberikan masukan dan bantuan dalam pelaksanaan penyusunan laporan PKL ini.
2. Asisten praktikum kakak Nor Jannah dan kaka Norfajrina.
3. Semua anggota kelompok yang terkait.

Kami para praktikum menyadari bahwa laporan PKL ini masih memiliki banyak kekurangan dalam penulisan, oleh sebab itu kritik serta saran sangat diperlukan demi perbaikan di masa mendatang sangat kami harapkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi semua. Aamiin

Banjarmasin, Selasa, 14 April 2020

Kelompok 5

PRAKTIKUM KERJA LAPANGAN ZOOLOGI VERTEBRATA

Tujuan : Mengidentifikasi jenis-jenis Zoologi Vertebrata yang di temukan di Karang Intan Kabupaten Banjar

I. ALAT DAN BAHAN

A. Alat:

1. Alat pancing
2. Ember
3. Plastik gula
4. Milimeter blok
5. Jaring
6. Alat tulis

B. Bahan:

1. Sapi (*Bos taurus*)
2. Ayam (*Gallus gallus*)
3. Katak (*Rana sp.*)
4. Ikan nila (*Oreochromis niloticus*)
5. Ikan julung-julung (*Zenarchopterus buffoni*)
6. Ikan timah-timah (*Panchax panchax*)
7. Ikan gapi-gapi (*Poecilia reticulata*)

II. CARA KERJA

Pisces

1. Menyiapkan peralatan yang diperlukan seperti alat pancing dan lain sebagainya.
2. Memancing ikan di sekitar kawasan Karang Intan Kabupaten Banjar.
3. Memasukkan ikan ke dalam ember yang telah disiapkan.
4. Meletakkan ikan yang didapat di atas kertas milimeterblok.
5. Mendokumentasikan ikan serta mencatat bagian-bagian penting dari ikan yang didapat.

6. Mengidentifikasi, menganalisis, serta melakukan penderteminasian terhadap ikan yang didapat.

Amphibi

1. Menyiapkan peralatan yang di perlukan.
2. Menangkap katak menggunakan plastik atau wadah yang tersedia.
3. Memasukkan katak ke dalam wadah yang telah di siapkan.
4. Meletakkan katak yang di dapat di atas kertas milimeterblok.
5. Mendokumentasikan katak serta mencatat bagian-bagian penting dari katak yang di dapat.
6. Mengidentifikasi, menganalisis, serta melakukan penderteminasian terhadap ikan yang didapat.

Mamalia

1. Mendokumentasikan sapi yang ada di kawasan Karang Intan Kabupaten Banjar.
2. Mengidentifikasi, menganalisis, serta melakukan penderteminasian terhadap sapi yang diamati.

Aves

1. Mendokumentasikan jenis ayam yang ada di kawasan Karang Intan Kabupaten Banjar.
2. Mengidentifikasi, menganalisis, serta melakukan penderteminasian terhadap jenis ayam yang diamati.

III. TEORI DASAR

A. PISCES

Ikan termasuk dalam hewan bertulang belakang (vertebrata) yang hidupnya berada di dalam air dan memiliki sepasang insang yang memiliki fungsi untuk mengambil oksigen yang terlarut dari air, juga memiliki sirip yang digunakan ikan untuk berenang. Serta tubuh ikan biasanya akan dilapisi oleh sisik atau kulit (Adrim dan Fahmi, 2010).

Ciri-ciri umum ikan adalah memiliki rangka bertulang sejati dan bertulang rawan, memiliki sirip tunggal atau berpasangan dan mempunyai operculum, tubuhnya ditutupi oleh sisik dan berlendir, serta

memiliki bagian tubuh yang jelas antara kepala, badan, dan ekor. Ikan memiliki ukuran tubuh yang beragam, mulai dari yang kecil hingga besar. Adapun kebanyakan ikan berbentuk torpedo pipih, tetapi juga ada yang berbentuk tidak teratur (Siagian, 2009).

Kita mengetahui bahwa ikan terdiri dari dua kelas, yaitu Kelas Chondrichthyes (ikan bertulang rawan) dan Kelas Osteichthyes (ikan bertulang sejati). Pada Kelas Chondrichthyes (ikan bertulang rawan), memiliki ciri khusus sebagai berikut:

1. Kulit tegar dan diliputi oleh sisik placoid dengan banyak kelenjar mucosa. Pada kedua bagian median sisinya terdapat sirip yang disokong oleh jari-jari pina pelvica, membentuk beberapa bagiannya menjadi claspers pada hewan jantan.
2. Mulut terletak sebelah ventral dari kepala, dengan gigi beremail, memiliki lubang nostril satu atau dua yang tidak mempunyai hubungan dengan cavum oris, memiliki rahang bawah dan atas pada intestinumnya terdapat klep spiral.
3. Skeletonnya berupa tulang rawan tanpa tulang keras, tulang cranium bergabung dengan capsula sensoris, terdapat notochord dengan banyak vertebrata yang sempurna dan terpisah satu sama lain.
4. Cor terdiri dari satu ruang ventriculum dan satu auriculum dengan sinus venosus, hanya berisi darah vena, terdapat beberapa pasang archus aorticus, erythrocyte berbentuk oval dan berinti.
5. Respirasi dilakukan dengan 5,6,7 pasang insang yang masing-masing terdapat dalam celah yang terpisah
6. Memiliki 10 pasang nervi cranialis.
7. Suhu tubuh tergantung pada lingkungannya (poikilothermis)
8. Seks terpisah, fertilisasi (pembuahan) terjadi di dalam tubuh, ovipar atau ovipar.
9. Adapun Kelas Chondrichthyes (ikan bertulang rawan) terbagi menjadi 2 super ordo, yaitu:
 - a. Super ordo 1 Selachii (bertubuh torpedo)
 - 1) Ordo Heterodontida (ikan hiu berkepala bison)

- 2) Ordo Hexanchida (ikan hiu sapi)
 - 3) Ordo Lamnida (*Sphirma tudes* yaitu ikan hiu berkepala palu)
 - 4) Ordo Squalida (*Squalus acanthias* yaitu ikan hiu berkepala anjing dan *Pritus pectinatus* yaitu hiu berkepala).
- b. Super ordo 2 Hypotrematica
- 1) Ordo 1 Rajida (tubuh pipih dorso ventral), contoh *Dasyatis Sabina* (ikan hiu pipih)
 - 2) Ordo 2 Holocephali (tubuh dan kepala sama besarnya, ekor kecil), contoh *Chimaera monostrosa*.

Adapun Kelas Osteichthyes (ikan bertulang sejati) memiliki tubuh berskeleton tulang keras, terbungkus oleh kulit yang bersisik, berbentuk seperti torpedo, berenang dengan sirip, bernapas dengan insang, dan hidup di air tawar maupun air laut. Adapun pada Kelas Osteichthyes (ikan bertulang sejati) memiliki ciri khusus, yaitu:

1. Kulit banyak mengandung kelenjar mucosa, biasanya diliputi oleh sisik (sisik ganoid, cycloid atau ctenoid) beberapa spesies tidak bersisik, bersirip pada media baik dorsal maupun ventral dan pada sebelah menyebelah tubuh itu dengan beberapa perkecualian. Sirip biasanya disokong oleh jari duri tulang rawan atau keras, dan tidak berkaki.
2. Mulut terletak di ujung dan bergigi rahang tumbuh dengan baik dan bersendi pada tulang tempurung kepala. Memiliki dua sacci olfactorious yang umumnya berhubungan dengan rongga mulut, bermata besar, tidak berkelopak mata.
3. Skeleton terutama berupa tulang keras, kecuali beberapa jenis yang sebagian bertulang rawan, bentuk vertebrata beragam, pina caudalis bianya homocercal, sisa-sisa notochord masing-masing nampak.
4. Cor terdiri atas dua ruangan (auriculum dan ventriculum) dengan sinus venosus dan conus arteriosus yang berisi darah vena, terdapat empat pasang archus aorticus; sel darah merah berbentuk oval dan berinti.

5. Pernafasan dilakukan dengan beberapa pasang insang yang terletak pada archus branchius yang berada dalam ruangan celah insang pada kedua tepi samping dari pharynx, tertutup oleh operculum, biasanya memiliki vesica pneumatica (gelembung udara) dan memiliki ductus pneumaticus. Beberapa jenis mempunyai bentuk seperti paru-paru, misalnya pada Dipnoi
6. Terdapat 10 pasang nervi cranialis.
7. Suhu tubuh tergantung kepada lingkungan sekitar
8. Memiliki sepasang gonad, umumnya ovipar (beberapa adanya yang ovovivipar atau vivipar. Pembuahan terjadi di luar tubuh (kecuali beberapa spesies). Telur kecil berukuran sampai 12 mm; kandungan kuning telurnya (yolk) bermacam-macam; segmentasi biasanya secara meroblastis, tidak mempunyai membrane embrio; hewan mudanya (post larva) kadang-kadang tidak mirip dengan yang dewasa.
9. Adapun Kelas Osteichthyes (ikan bertulang sejati) terbagi menjadi:
 - a. Sub kelas Dipnoi (*Neoceratodus* sp.)
 - b. Sub kelas Teleostei

1) Ordo Heterostomata	15) Ordo Mycrophoidea
2) Ordo Apodea	16) Ordo Labryihici
3) Ordo Synbrancoidea	17) Ordo Percomorphi
4) Ordo Sclenrohtyes	18) Ordo Blennoidea
5) Ordo Microcyprini	19) Ordo Opisthomi
6) Ordo Synantognathi	20) Ordo Goboidea
7) Ordo Heteromi	21) Ordo Soleroparei
8) Ordo Berycomorphi	22) Ordo Hypostomidae
9) Ordo Pleotognathi	23) Ordo Pediculari
10) Ordo Percesoces	24) Ordo Discocephali
11) Ordo Anacanthini	25) Ordo Xenopterigii (Jasin,
12) Ordo Allotriognathi	1984)
13) Ordo Ostariophysi	
14) Ordo Malacopterygii	

B. AMPHIBI

Amphibia adalah vertebrata yang secara tipikal dapat hidup baik dalam air tawar (tak ada yang di air laut) dan di darat. Sebagian besar mengalami metamorfosis dari berudu (akuatis dan bernapas dengan insang) ke dewasa (amphibius dan bernapas dengan paru-paru), namun beberapa jenis amphibia tetap mempunyai insang selama hidupnya. Jenis-jenis yang sekarang ada tidak mempunyai sisik luar, kulit biasanya tipis dan basah (Kimball, 1999).

Amphibi merupakan perintis vertebrata daratan. Paru-paru dan tulang anggota tubuh, yang mereka warisi dari moyang krosopterigia, memberikan sarana untuk lokomosi dan bernapas di udara. Atrium kedua dalam jantung memungkinkan darah yang mengandung oksigen langsung kembali ke dalamnya untuk dipompa ke seluruh badan dengan tekanan yang penuh. Sementara percampuran darah yang mengandung oksigen dengan darah yang kurang mengandung oksigen terjadi dalam vertikel tunggal, jantung yang beruang tiga itu agaknya memberikan peningkatan yang berarti dalam efisiensi peredaran dan dengan demikian meningkatkan kemampuan untuk mengatasi lingkungan daratan yang keras dan lebih banyak berubah-ubah (Campbell, 1999).

Ada 3 bangsa dalam kelas amphibian, yaitu *Ordo Caudata (Urodela)*, adalah amphibia yang pada bentuk dewasa mempunyai ekor. Tubuhnya berbentuk seperti bengkarung (kadal). Beberapa jenis yang dewasa tetap mempunyai insang, sedang jenis-jenis lain insangnya hilang, *Ordo Salienta (Anura)*, pandai melompat, pada hewan dewasa tidak ada ekor. Hewan dewasa bernapas dengan paru-paru. Kaki dan skeleton sabuk tumbuh baik. Fertilisasi eksternal. *Ordo Apoda (Gymnophiana)*, tengkorak kompak, banyak vertebrae, rusuk panjang, kulit lunak dan menghasilkan cairan yang merangsang. Antara mata dan hidung ada tentakel yang dapat ditonjolkan keluar (Campbell, 1999).

Ciri-ciri amphibi yaitu memiliki 3 ruang jantung yang terdiri dari 2 atrium dan 1 ventrikel. Sirkulasi amphibi disebut sebagai sirkulasi ganda

tertutup, yaitu ganda yang berarti dua kali melewati jantung dan tertutup yang artinya darah tidak keluar dari pembuluh darah. Amphibia bersuhu poikilotermis artinya mempunyai suhu yang berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya. Amphibi mempunyai selaput pada kaki “selaput natatoria” yang berfungsi untuk berenang, juga memiliki selaput pada mata “selaput nictitans” berfungsi untuk melindungi mata dari gesekan air (Prowel, 2010).

Amphibi hidup dengan dua habitat yaitu di habitat darat dan habitat air. Termasuk hewan poikiloterm (berdarah dingin). Pembagian tubuh terdiri atas kepala dan badan atau kepala, badan, dan ekor. Kulit lembap berlendir, terdiri dari dermis dan epidermis. Warna kulit bermacam-macam karena adanya pigmen di dalam dermis (biru, hijau, hitam, coklat, merah, dan kuning) tepat dibawah epidermis. Mempunyai dua lubang hidung yang berhubungan dengan rongga mulut. Penghubung antara rongga hidung dan rongga mulut disebut koane, di kanan kiri tulang vomer yang berbentuk V, penghubung antara rongga mulut dengan rongga telinga disebut Eustachius. Endoskeleton mempunyai kolumna vertebralis (ruas tulang belakang). Terdapat sepasang rahang, gigi, lidah, dan langit-langit (Abed, 2012).

Dalam mempelajari ciri-ciri amphibian, dibedakan atas kepala, badan dan anggota gerak. Kepala berbentuk segitiga, dengan moncong yang tumpul, celah mulut lebar, bentuknya lebih kurang seperti bulan sabit. Rahang bawah tidak bergerigi, rahang atas bergerigi atau tidak. Pada umumnya vomer bergigi, kedudukan vomer terhadap nares posterior sangat penting untuk diidentifikasi. Di dalam mulut terdapat lidah yang melekat pada dasar bawah bagian anterior. Lubang hidung satu pasang terletak dekat ujung moncong mata besar dan mata atas yang tebal berdaging dan kelopak mata bawah yang lebih tipis. Di sebelah ventro caudal mata terdapat selaput pendengar yang lebar dan jelas dapat pula tertutup kulit sehingga bentuknya tidak jelas yang disebut membran tympanum (Tim Dosen, 2011).

Pada badan bufo, badannya bulat, pada rana lebih langsing, pada bufo punggung hampir rata, tanpa penonjolan, pada rana ada penonjolan pada tempat persendian antara columna vertebralis dengan gelang panggul. Pada ujung posterior terdapat lubang kloaka. Untuk anggota gerak tungkai depan lebih pendek, dibedakan atas humerus, radio, ulna, karpus dan dilengkapi dengan 4 buah jari. Tungkai belakang lebih panjang. Diantara jari-jari pada umumnya terdapat selaput tipis yang ukuran lebarnya tergantung dari jenisnya. Pada sisi ventral jari-jari kadang-kadang dilengkapi dengan tuberculum suarticulare. Pada metatarsa luar atau tuberculum metatarsal dalam (Schaums, 1989).

Banyak amphibia memperlihatkan perilaku sosial yang kompleks dan beraneka ragam, khususnya selama musim kawin. Katak umumnya merupakan makhluk yang diam, tetapi banyak spesies mengeluarkan suara-suara untuk memanggil pasangan kawin selama musim kawin. Jantan bias bersuara keras untuk mempertahankan daerah kawin atau menarik betina (Campbell, 1999).

Keadaan kulit pada amphibian dapat kasar berbintil-bintil dan kering, dapat pula licin dan lembab. Tidak dijumpai adanya sisik, kadang-kadang kulit membentuk lipatan-lipatan tertentu baik pada badan atau pada tungkai. Warna kulit *Rana* ditentukan oleh adanya kromatophora pada kelenjar kulit. Kromatophora yang mengandung pigmen hitam dan coklat disebut melanophora sedangkan lipophora mengandung pigmen merah, kuning dan orange (Tim Dosen, 2011).

Amphibia merupakan tetrapoda atau vertebrata darat yang paling rendah. Amphibia. Tidak diragukan lagi berasal dari satu nenek moyang dengan ikan; mungkin hal itu terjadi pada zaman devon. Transisi dari air ke darat tampak pada, modifikasi tubuh untuk berjalan di darat, disamping masih memiliki kemampuan berenang di air, tumbuhnya kaki, sebagai pengganti beberapa pasang sirip, merubah kulit hingga memungkinkan menghadapi suasana udara, pengganti insang oleh paru-paru (Jasin, 1992).

Adapun berbicara mengenai hukum mengonsumsi hewan ambibi dalam hal ini katak menurut hukum Islam adalah haram, hal ini dapat ditelaah melalui salah satu dari hadits Nabi saw sebagai berikut:

أَنَّ طَبِيْبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَتَنَاهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَتْلِهَا .

Artinya:

“Ada seorang tabib menanyakan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengenai katak, apakah boleh dijadikan obat. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang untuk membunuh katak.” (HR. Abu Daud no. 5269 dan Ahmad 3/453. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).[10].

Al Khottobi rahimahullah mengatakan, “Dalil ini menunjukkan bahwa katak itu diharamkan untuk dimakan. Katak termasuk hewan yang tidak masuk dalam hewan air yang dihalalkan.

C. MAMALIA

Mammalia berasal dari bahasa Latin yaitu *mammae* yang artinya kelenjar susu, hal ini berarti Mammalia adalah vertebrata dengan ciri utamanya yakni memiliki kelenjar susu (*glandula mammae*), selain itu ciri utama dari kelas ini juga adalah memiliki rambut dan merupakan vertebrata berdarah panas (*homioitem*). Adapun ciri-ciri umumnya yakni anggota gerak depan pada Mammalia dapat bermodifikasi untuk berlari, menggali lubang, berenang, dan terbang. Pada jari-jarinya terdapat kuku, cakar, atau tracak. Pada kulit terdapat banyak kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Memiliki gigi yang pada umumnya terbagi menjadi 4 tepi yakni gigi seri, taring, premolar dan molar. Dibandingkan dengan kondisi vertebrata lainnya, jumlah tulang tengkorak Mammalia banyak yang tereduksi. Mammalia memiliki 3 tulang pendengaran dalam setiap telinga dan 2 tulang (*dentari*) di setiap sisi rahang bawah. Vertebrata lain yang memiliki telinga hanya mempunyai 1 tulang pendengaran (yaitu, *stapes*) dalam setiap telinga dan paling tidak 3 tulang lain di setiap

sisi rahang. Mammalia memiliki integumen yang terdiri dari 3 lapisan, yakni lapisan paling luar (*epidermis*), lapisan tengah (*dermis*), dan lapisan paling dalam (*hipodermis*). Epidermis biasanya terdiri atas 30 lapis sel yang berfungsi menjadi lapisan tahan air

Mammalia dibagi menjadi 12 ordo yaitu ordo Marsupialia yang memiliki ciri khas pada Mammalia betina yaitu memiliki kantong di bagian depannya. Ordo Insectivora, adalah hewan pemakan serangga, yang memiliki mata tertutup dan cakar besar serta telapak kaki depan lebih lebar. Ordo Dermoptera, yakni termasuk Mammalia yang dapat terbang karena empat kaki yang ia miliki membentuk parasut berbulu. Ordo Chiroptera, yakni Mammalia yang dapat terbang dikarenakan memiliki membran interdigital diantara kaki depan dan belakang dengan ukuran kaki belakang lebih kecil, hewan ini termasuk *nokturnal* karena mencari makan pada malam hari. Ordo Primata, termasuk Mammalia *herbivora*, *karnivora*, dan *omnivora*, jari pada bagian tangannya dapat lebih besar yang memudahkan untuk memanjat. Ordo Rodentia, ciri khususnya adalah tidak memiliki gigi taring untuk mengoyak makanan dan dapat hidup di segala habitat. Ordo Carnivora, merupakan kelompok hewan yang memangsa daging, sehingga ia juga memiliki gigi taring dan cakar untuk memburu mangsanya. Ordo Lagomorpha, ciri-cirinya adalah memakan tumbuh-tumbuhan. Ordo Cetacea, termasuk Mammalia yang hidup di laut. Ordo Proboscidea, yakni semua jenis gajah di seluruh dunia. Ordo Artiodactyla, dengan ciri khusus yakni memiliki jari kaki berjumlah genap. Ordo Perissodactyla, dengan ciri khusus yakni Mammalia yang memiliki jari kaki berjumlah ganjil

Mammalia bernapas dengan paru-paru. Oksigen yang dihirup akan sampai ke paru-paru kemudian di edarkan ke jaringan dan sel di seluruh tubuh. Otot diafragma adalah otot yang terletak di bawah paru-paru. Otot ini akan bergerak ketika proses bernapas terjadi. Hal ini akan membantu paru-paru untuk mengembang sehingga oksigen masuk ke dalam paru-

paru dalam jumlah yang cukup. Begitu juga dengan pengeluaran karbondioksida. Mammalia memiliki jantung beruang 4 yang terdiri atas 2 serambi dan 2 bilik. Temperatur suhu pada Mammalia tetap (*homoioterm*) umumnya diatur oleh *hipotalamus* yakni sebuah bagian kecil otak yang berfungsi untuk mengatur suhu. Sebagian spesies Mammalia melakukan hibernasi, yaitu keadaan tidak aktif atau tidur selama musim dingin. Pada saat musim panas, kelebihan panas tubuh Mammalia akan dibuang melalui keringan. Memiliki sistem pencernaan yang lengkap di mulai dari mulut (*oris*), kerongkongan (*esophagus*), lambung (*ventriculus*), usus (*intestinum*) sampai saluran pembuangan (*anus*). Memiliki ginjal bertipe *metanefros* dengan 2 ureter yang mengeluarkan kemih langsung ke kandung kemih, dengan hasil sekresi cair

Terdapat 5.488 spesies Mammalia yang tersebar di seluruh dunia, 32% diantaranya merupakan endemik di Indonesia. Berdasarkan ukuran dan berat tubuh Mammalia dibagi ke dalam Mammalia besar dan kecil. Mammalia kecil dengan berat tubuh individu berkisar antara 2 gram sampai 5 kg. Yang mana Mammalia kecil ini mempunyai tingkat metabolisme dan juga reproduksi yang tinggi, akan tetapi rentang usia hidupnya lebih pendek

D. REPTIL

Reptilia merupakan sekelompok hewan vertebrata yang menyesuaikan diri di tempat yang kering di tanah. Kata reptilia berasal dari bahasa latin yaitu reptum yang berarti melata atau merayap, adapun studi tentang reptilia disebut dengan Herpetology. Ciri-ciri khusus dari reptilia, yaitu:

1. Tubuhnya dibungkus oleh kulit kering yang menanduk (tidak licin) biasanya dengan sisik atau bercarapace, beberapa ada yang memiliki kelenar di permukaan kulit.

2. Mempunyai dua pasang anggota, yang masing-masing 5 jari dengan kuku-kuku yang cocok untuk lari, mencengkram dan naik pohon. Adapun hewan reptil yang hidup di air kakinya mempunyai bentuk seperti dayung, sedangkan pada ular tidak memilikinya.
3. Skeleton atau penyusun tubuhnya mengalami penulangan secara sempurna, tempurung kepala mempunyai occipitale condyl.
4. Jantung tidak sempurna, terdiri atas 4 ruangan, dua auricula dan sebuah verticula pada buaya terpisah menjadi dua, tapi masih berlubang yang disebut dengan foramen panizze. Terdapat sepasang archus aorticus, bereritrosit dengan bentuk oval bikonkap dan dengan nukleus.
5. Pernafasan selalu dengan paru-paru, pada penyu bernafasan juga dengan cloaca.
6. Memiliki 1 sampai 2 nervi cranialis.
7. Suhu tubuh tergantung pada lingkungan.
8. Fertilisasi terjadi di dalam tubuh, biasanya mempunyai alat kopulasi, telur besar dengan banyak yolk, berselaput kulit lunak atau bercangkok tipis. Telur biasanya diletakkan di suatu tempat dibiarkan menetas sendiri, tapi pada beberapa hewan misalnya kadal dan ular dierami oleh sang betina.
9. Segmentasi secara meroblastis, mempunyai membrana embrionik. Anak yang lahir atau menetas mirip dengan induknya (dewasa), dan tidak bermetamorfosis.

Reptilia menunjukkan kemajuan bila dibandingkan dengan Amphibi. Hal ini ditunjukkan dengan yang pertama mempunyai penutup tubuh yang kering dan berupa sisik yang merupakan penyesuaian hidup dalam menjauhi air, kemudian extremitas cocok untuk gerak cepat, adanya arah pemisahan darah yang beroksigen dan tidak beroksigen dalam jantung, kemudian sempurnanya proses penulangan, serta telur sesuai sekali untuk pertumbuhan di darah, mempunyai membran dan cangkok guna melindungi embrio.

Adapun bentuk luar atau morfologi tubuh reptilia ini bermacam-macam yaitu ada yang bulat pipih (penyu), bulat panjang (ular), berbentuk gelendong berekor (kadal, buaya, dll). Umumnya tubuh dapat dibagi atas bagian cephal, cervix, truncus, dan cauda. Bagi hewan yang memiliki extremitas, maka bagian ini pendek berkuku panjang berkait. Kulit yang agak panang bertepi dengan gigi kecil runcing yang terletak dalam lekuk. Dekat ujung moncong sebelah dorsal terdapat nares externa (nostril). Mata besar terletak sebelah lateral dengan *palpebra superior* (kelopak mata sebelah atas), *palpebra interior* (kelopak mata sebelah bawah) dan kecuali itu terdapat membrana *nictitana* yang transparant yang terletak di bawah kelopak mata. Di belakang mata terdapat lekukan yang tertutup oleh kulit, sebagai lubang telinga yang memiliki membrana timpani. Sedangkan pada bagian akhir yaitu anus merupakan celah transversal (melintang) yang terletak di belakang dasar dari extremitas posterior. Hewan yang memiliki lubang cloaca transversal disebut dengan *Plagiotremata*.

Pada bagian penutup tubuhnya bermacam-macam ada yang berupa kulit bersisik yang meliputi seluruh tubuh. Di antaranya ada yang pada bagian dorsal mengalami cornicatio hingga merupakan lapisan tebal. Terdapat juga penutup tubuh berupa perisai atau *carpace*. Sedangkan pada bagian skeleton axialis terdiri atas tempurung kepala dan vertebrate. Tempurung kepala ada yang memoncong panjang merupakan tulang yang keras pada hewan dewasa. Rahang bawah yang panjang bersendi pada tulang kuadrat yang telah bersatu dengan tulang cranium. Pada bagian ventral dari cranium merupakan plat yang keras.. Columna vertebralis terdiri atas lima tipe yaitu, *cervix*, *thorax*, *lumbar*, *sacrum*, dan *cauda*.

Reptilia memiliki sistem otot daging yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan amphihi, hal ini dikarenakan otot daging pada hewan reptil juga harus mendukung tubuhnya ketika ia di daratan yang mana bersifat lebih berat dari pada di dalam air. Kecuali itu uga untuk

gerakan-gerakan yang sifatnya harus cepat. Pada sistem pencernaannya, dimulai dari bagian mulut. Mulutnya yang dapat terbuka lebar memiliki gigi-gigi yang berfungsi untuk keperluan ofensif dan mempertahankan serta mengunyah. Barisan gigi itu dapat dibedakan atas dua deretan. Deretan gigi yang conisch (berbentuk kerucut) menempel pada rahang dan gigi sebagai *pleurodont*, bengkak ke arah cavum oris.

Pada bagian tulang langit terdapat deretan giginya yang halus yang disebut dengan *dentis paltini*. *Lingua* yang pipih bersifat bipida (bercabang dua) terletak di dasar cavum oris. Pada buaya khususnya yang hidup di air bagian belakang dari lidah terdapat satu lipatan transversal. Biasanya bagian ini bila ditekan akan menutup, sehingga bagian cavum tidak memasukkan air. Sedangkan pada bagian pharinx terdapat oesophagus yang menghubungkan ke arah ventriculus. Pada ventriculus ini terdiri atas bagian fundus bentuknya agak bulat dan pylorus yang bentuknya kecil. Bagian ini berhubungan dengan bagian intestinum tenue atau usus halus dan intestinum crasum atau usus besar yang biasanya disebut dengan rectum. Di antara kedua bagian intestinum tersebut terdapat coecum yang sangat pendek dan rectum bermuara pada cloaca.

Pada sistem peredaran darah pada reptil yang memegang peranan yang sangat penting adalah cor atau jantung yang terletak pada bagian anterior ventral dari rongga dada. Jantung reptil dibagi menjadi dua bagian yaitu atrium dan bagian ventriculus, kecuali pada kelompok crocodilla dan alligator, jantung terdiri atas 4 bagian. Sedangkan pada sistem pernafasan pada reptilia, udara masuk melalui nares externa, kemudian masuk ke dalam nares interna. Pada hewan reptilia yang hidup di air mempunyai alat yang disebut dengan vellum, kemudian melalui glotis menuju ke larinx. Larinx terbentuk dari tulang rawan yang biasanya dilengkapi dengan pita suara. Selanjutnya organ tersebut berhubungan dengan trakea, pada trakea ini akan bercabang menjadi dua buah branchi yang masing-masing menuju ke paru-paru.

Sistem yang terakhir pada reptilia adalah sistem ekskresi. Pada hewan reptilia dilengkapi oleh organ seperti ginjal yang mempunyai tipe metanephros dan memiliki warna kecoklatan (sepasang). Pada kelompok buaya, ular, dan beberapa bangsa kadal tidak mempunyai vesica urinaria. Tetapi pada jenis kadal besar yaitu dengan cloaca dan berfungsi juga sebagai alat respirasi tambahan. Pada hewan jantan sebelum bermuara di cloaca ureter itu bersatu dulu dengan vas deferens, sedangkan pada hewan betina langsung ke cloaca. Vesica urinaria yang merupakan kantung tipis yang terletak di dekat cloaca dan bermuara sebelah ventralnya berfungsi sebagai penampung urine sementara.

E. AVES

Kata Aves berasal dari kata Latin yang dipakai sebagai nama kelas, sedang Ornis dari bahasa Yunani, dipakai dalam "Ornithology" berarti ilmu yang mempelajari burung-burung. Aves adalah hewan yang paling banyak dikenal orang karena dapat dilihat dimana-mana, aktif pada siang hari dan unik dalam memiliki bulu sebagai penutup tubuh. Aves juga mampu ditenakkan sehingga dapat meningkatkan peluang usaha bagi masyarakat.

Kelas Aves adalah kelas hewan vertebrata yang berdarah panas dengan memiliki bulu dan sayap. Tulang dada tumbuh membesar dan memipih, anggota gerak belakang beradaptasi untuk berjalan, berenang dan bertengger. Mulut sudah termodifikasi menjadi paruh, punya kantong hawa, jantung terdiri dari empat ruang, rahang bawah tidak mempunyai gigi karena gigi-giginya telah menghilang yang digantikan oleh paruh ringan dari zat tanduk dan berkembang biak dengan bertelur. Kelas ini dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan, hewan ternak, hobi dalam peliharaan. Dalam bidang industri bulunya dapat dimanfaatkan contohnya baju, hiasan dinding, dan lainnya (Mukayat, 1990).

Aves memiliki ciri-ciri sebagai berikut: adanya bulu yang menutupi tubuhnya, anggota gerak depan sudah termodifikasi menjadi sayap, anggota gerak belakang teradaptasi untuk berjalan, berenang dan bertengger, pada tungkai terdapat sisik, rahang bawah tidak mempunyai gigi, mulut termodifikasi menjadi paruh, jantung terdiri dari empat ruang, mempunyai kantong udara atau kantong yang berperan dalam membantu sistem pernapasan terutama pada saat terbang, berkembang biak dengan bertelur. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengenali kelas aves ini di antaranya yaitu menentukan ukuran dapat dilakukan dengan membandingkan ukuran burung yang telah dikenal umumnya, bentuk burung tersebut gemuk, langsing, sayap pendek dan membulat atau panjang dan meruncing, dan cara yang tidak kalah pentingnya dalam mengidentifikasi burung adalah dengan mengenali suaranya.

Anggota kelas aves memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap lingkungannya, sehingga hewan ini mampu bertahan dan berkembang biak pada suatu tempat. Struktur dan fisiologi burung diadaptasikan dalam berbagai cara untuk penerbangan yang efisien. Yang paling utama di antara semuanya adalah sayap. Meskipun sekarang sayap itu memungkinkan burung untuk terbang jauh mencari makanan yang cocok dan berlimpah, mungkin saja sayap itu dahulu timbul sebagai adaptasi yang membantu hewan ini lolos dari pemangsanya. (Kimball, 1999).

Kelas aves memiliki kemajuan bila dibandingkan dengan kelas-kelas yang mendahuluinya dalam hal: Tubuh mempunyai penutup yang bersifat isolasi. Darah vena dan arteri terpisah secara sempurna dalam sirkulasi pada jantung. Pengaturan suhu tubuh. Rata-rata metabolisme aves tinggi. Mempunyai kemampuan untuk terbang. Suaranya berkembang dengan baik. Menjaga anaknya dengan baik dan cara khusus (Jasin, 1992).

Bulu adalah ciri khas kelas aves yang tidak dimiliki oleh vertebrata lain. Hampir seluruh tubuh aves ditutupi oleh bulu, yang secara filogenetik berasal dari epidermal tubuh, yang pada reptile serupa dengan sisik. Secara embriologis bulu aves bermula dari papil dermal yang selanjutnya membesar menutupi epidermis. Dasar bulu itu melekat ke dalam pada tepinya sehingga terbentuk folikulus yang merupakan lubang bulu pada kulit. Selaput epidermis sebelah luar dari kuncup bulu menanduk dan membentuk bungkus yang halus, sedang epidermis membentuk lapisan penyusun rusuk bulu. Sentral kuncup bulu mempunyai bagian epidermis yang lunak dan mengandung pembuluh darah sebagai pembawa zat-zat makanan dan proses penguapan pada perkembangan selanjutnya (Jasin, 1992).

Dari zaman atas sampai saat ini telah dikenal orang kurang lebih 2600 spesies dan dibagi atas dua sub kelas:

1. Subkelas *Archaeonithes*

Burung yang termasuk dalam subkelas ini adalah burung-burungan yang masih mempunyai beberapa sifat reptilia, misalnya dalam rongga mulut masih terdapat gigi, sayapnya masih memiliki sisa-sisa kait kuku panjang yang menunjukkan asalnya dari extremitas anterior yang pada reptilian sebagai anggota badan untuk jalan. Kaki belakang bersisik seperti reptilia, vertebrata cauda masih banyak jumlahnya, sehingga ekor masih tampak panjang seperti ekor. Burung-burung dari subkelas ini semuanya sudah punah, tinggal fosil-fosilnya yang terdapat di Jerman Barat, Perancis. Contoh: *Archeopteryx lithografis*.

2. Subkelas *Neornithes*

Terbagi atas:

a. Super ordo *Odontognathae*

b. Super ordo *Palaeognathae*

Terbagi atas beberapa ordo:

- 1) Ordo *Struthioniformes*
- 2) Ordo *Cassuariformes*
- 3) Ordo *Aepyonithiformes*
- 4) Ordo *Dinorthiformes*
- 5) Ordo *Apterygiformes*
- 6) Ordo *Rheiformes*
- 7) Ordo *Galliformes*
- 8) Ordo *Columbiformes*
- 9) Ordo *Strigiformes*
- 10) Ordo *Ciconiformes*
- 11) Ordo *Anseriformes*

IV. HASIL PENGAMATAN

1. Sapi (*Bos taurus*)

a. Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Tanduk
- b. Kepala
- c. Badan
- d. Kaki

b. Literatur

Keterangan:

- a. Kepala
- b. Ekor
- c. Badan
- d. Kaki

2. Ayam (*Gallus gallus*)

a. Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Kepala
- b. Badan
- c. Ekor

b. Literatur

Keterangan:

- a. Kepala
- b. Sayap
- c. Badan
- d. Ekor
- e. Kaki

3. Katak (*Rana* sp.)

a. Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Kepala
- b. Mata
- c. Kaki depan
- d. Punggung
- e. Kaki belakang berselaput

b. Literatur

Keterangan:

- a. Kepala
- b. Mata
- c. Kaki depan
- d. Punggung
- e. Kaki belakang berselaput

4. Ikan nilai (*Oreochromis niloticus*)

a. Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Kepala
- b. Mata
- c. Badan
- d. Sirip dubur
- e. Ekor

b. Literatur

Keterangan:

- a. Kepala
- b. Sirip dada
- c. Sirip punggung
- d. Sirip perut
- e. Sirip dubur
- f. Ekor

5. Ikan julung-julung (*Zenarchopterus buffon*)

a. Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Mulut
- b. Kepala
- c. Mata
- d. Badan
- e. Ekor

b. Literatur

Keterangan:

- a. Mulut
- b. Mata
- c. Badan
- d. Ekor
- e. Sirip dubur
- f. kepala

6. Ikan timah-timah (*Panchax panchax*)

a. Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Mata
- b. Sirip dada
- c. Badan
- d. Ekor
- e. Sirip punggung
- f. kepala

b. Literatur

Keterangan:

- a. Kepala
- b. Mata
- c. Sirip punggung
- d. Badan
- e. Sirip dada
- f. Ekor

7. Ikan gapi-gapi (*Poecilia reticulata*)

a. Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Mulut
- b. Mata
- c. Kepala
- d. Badan
- e. Ekor

b. Literatur

Keterangan:

- a. Mata
- b. Kepala
- c. Badan
- d. Sirip punggung
- e. Ekor
- f. Sirip perut

V. ANALISIS

1. Sapi (*Bos Taurus*)

Klasifikasi :	
Kingdom	: Animalia
Filum	: Chordata
Kelas	: Mamalia
Ordo	: Artiodactyla
Famili	: Bovidae
Genus	: Bos
Species	: <i>Bos taurus</i>

(Sumber : Blakely dan Bade, 1992)

Berdasarkan pengamatan, didapatkan sapi (*Bos taurus*) terdiri atas caput, serviks, trunchus, dan cauda. memiliki dua pasang kaki yaitu kaki depan dan kaki belakang, tipe kaki pada sapi yaitu tipe unguligrade yaitu hewan yang berjalan menggunakan ungula, memiliki gulungan tanduk di bagian, memiliki tubuh dengan ukuran yang besar, memiliki kulit atau belulang yang tebal dan di selimuti oleh bulu halus dan pendek. memiliki ekor yang panjang dengan ujungnya yang kasar dan sedikit lebih panjang serta berwarna hitam. memiliki daun terbuka, dan dikelilingi oleh misae (kumis) yang tipis. hewan ini termasuk hewan herbivora (hewan pemakan rumput).

Menurut (Blakely dan Bade, 1998 serta Thomas, 1991) *Bos taurus* yang berhasil dijinakkan dan dikembangkan di Prancis Tengah bagian selatan dan barat. Sapi ini sering digunakan sebagai sapi pekerja, namun kemudian berubah menjadi sapi pedaging karena sapi ini memiliki ukuran tubuh besar. Bobot badan betina mencapai 650 kg dan yang jantan 1.000 kg.

Menurut (Pane, 2006) menyatakan bahwa sapi tipe ini mempunyai karakteristik warna bulu merah kecokelatan, ada warna putih pada bagian ambing. Pada bagian lutut ke bawah berwarna agak muda dan umumnya terdapat bentuk lingkaran berwarna agak muda di sekeliling mata.

Menurut (Bambang, 2000) Sapi adalah ternak anggota Suku Bovidae dan Anak Suku Bovinae. Sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai bahan pangan manusia. Hasil sampingan produk pemeliharaan sapi seperti: kulit, jeroan, dan tanduknya juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia. Pada sejumlah tempat, sapi juga digunakan sebagai penggerak alat transportasi, pengolahan lahan (bajak), dan alat industri lain (seperti peremas tebu). Oleh karena banyaknya kegunaan tersebut, maka sapi telah menjadi bagian dari kebudayaan manusia sejak lama.

Sapi ini menunjukkan ciri-ciri warna bulunya cokelat, warna sedikit putih dibagian muka, mempunyai tanduk yang kecil, kaki dan ekor berwarna putih. Sapi ini lebih tenang dibandingkan dengan sapi peranakan Ongole. Menurut (Sugeng, 1998) Sapi ini memiliki ciri-ciri yaitu ukuran tubuh besar, pertumbuhan otot besar, penimbunan lemak dibawah kulit rendah, warna bulu pada umumnya krem agak kecokelatan atau sedikit merah, muka berwarna putih, ke empat kai dari lutut da ujung ekor berwarna putih, ukuran tanduk kecil, boot sapi betina mencapai 800 kg dan jantan 1150 kg. (Susilorini, 2008) juga mendukung bahwa sapi species ini mempunyai sifat jinak, tenang dan mdah dikendalikan.

Bangsa sapi potong subtropis (*Bos taurus*) adalah sapi potong yang berasal dari kawasan beriklim subtropis. Menurut (Sudarmono dan Sugeng, 2008), ciri-ciri umum bangsa sapi pedaging subtropis adalah Tidak berponok (tidak berkelasa), Ujung telinga berbentuk tumpul/bulat, Kepala pendek dengan dahi yang lebar, Kulit tebal (7-8 mm), Timbunan lemak sapi dewasa cukup tebal, Garis punggung lurus & rata, Tulang pinggang lebar & menonjol keluar, Rongga dada berkembang baik, Bulu panjang dan kasar, Kaki pendek sehingga bergerak lambat, Cepat dewasa ditandai oleh pertumbuhan maksimal pada umur 4 tahun, Tidak tahan pada suhu tinggi, Relatif banyak minum, Kotorannya basah, Sapi dewasa tumbuh besar, dimana jantan dapat mencapai 900 kg.

Berdasarkan pengamaan diperoleh kunci determinasi yang memiliki rincian kunci determinasi sapi (*Bos Taurus*) yaitu sebagai berikut:

1b	Herbivora.....	7
7b	Tidak memiliki kantong	8
8b	Hidup di darat	9
9b	Tidak memiliki belalai.....	10
10b	Kaki depan dan belakang sama	11
11b	Berukuran lebih besar dari 20 cm	12
12a	Berkuku jari genap	ORDO ARTIODACTYLACC

PERTELAAN SPESIES/ DETERMINASI SPESIES

Tabel pertelaan sapi (*Bos taurus*), dalam Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan ISSN 2303-2227 eISSN 2615-594X Vol. 07 No. 2 Juni 2019, Hlm: 47-56

PARAMETER PENGAMATAN		OBSERVASI	PUSTAKA
SUMBU TUBUH	Cervicalis vertebrae	43 cm	42cm
	Thoracic vertebrae	54 cm	54 cm
	Lumbar vertebrae	43 cm	44 cm
	Sacral vertebrae	22 cm	21 cm
ALAT GERAK DEPAN	Scapulla	50 cm	49 cm
	Humerus	40 cm	38 cm
	Radius-Ulna	37 cm	36 cm
	Metacarpus	23 cm	22 cm
ALAT GERAK BELAKANG	Femur	50 cm	50 cm
	Tibia-Fibula	46 cm	46 cm
	Metatarsus	37 cm	36 cm
PEFORMA UMUM	Panjang Badan	160 cm	156 cm
	Tinggi Badan	133 cm	134 cm
	Tinggi Hip	140 cm	140 cm
	Dalam dada	72 cm	71 cm
	Jarak antar Coxae	49 cm	47 cm
	Jarak antar Ischium	19 cm	18 cm
	Jarak Coxae-Ischium	47 cm	47 cm
CIRI-CIRI SPESIFIK	Ukuran yang besar, memilki kulit atau belulang yang tebal dan di selimuti oleh bulu halus dan pendek		
REPRODUKSI	Melahirkan		
NAMA DAERAH	Sapi perah		

KLASIFIKASI	Phylum	Chordata
	Class	Mamalia
	Ordo	Artiodactyla
	Family	Bovidae
	Genus	Bos
	spesies	<i>Bos taurus</i>
GAMBAR		

2. Ayam (*Gallus gallus*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Animalia
Filum	: Chordata
Kelas	: Aves
Ordo	: Galliformes
Famili	: Gallidae
Genus	: Gallus
Spesies	: <i>Gallus gallus</i>

(Sumber: Jasin, 1992)

Berdasarkan hasil pengamatan di hutan desa mandikapau terdapat spesies vertebrata yaitu ayam (*Gallus gallus*) termasuk kelas aves, tubuh terbagi atas kepala (*Cepala*), leher (*Servics*), badan (*Truncus*), sepasang extremitas yaitu extremitas anterior (sayap) dan extremitas posterior (kaki), dan ekor. Morfologi ayam meliputi bentuk conus, dimana paruh pendek, lebih pendek daripada kepala. Bentuk sayap panjang karena ukuran dari pengkolan kedua sampai ke ujung lebih panjang daripada badan. Tipe bulu adalah tipe bulu lengkap yaitu terdiri dari batang bulu dan lembaran bulu

pendek. Jari terangkat yaitu halluxnya melekat pada bagian yang lebih tinggi di atas perletakan jari-jari yang lain. Tipe cakar yaitu tipe obtuse, cakar agak melengkung dengan ujung tumpul. Kaki termasuk tipe berjalan yaitu halluxnya terangkat sehingga kedudukannya lebih tinggi dari jari-jari yang lain. Ekor bulat yaitu bulu tengah lebih panjang dan semakin ke tepi berangsur pendek.

Menurut (Prawira, 2001) morfologi ayam terbagi atas sebagai berikut:

a. Caput (kepala)

Pada caput terdapat alat-alat berikut :

- 1) Rostrum (paruh), terbentuk dari maxilla pada ruang atas dan mandibula pada ruang bawah. Bagian dalam paruh dilapisi oleh lapisan yang disebut cera, sedangkan sebelah luar dilapisi oleh pembungkus selaput zat tanduk.
- 2) Nares (lubang hidung), terdapat dibagian lateral dari paruh bagian atas, nares interna pada sebelah dalam dan nares eksterna pada sebelah luar.
- 3) Cera, merupakan suatu tonjolan kulit yang lemah dan terdapat pada rostum bagian atas.
- 4) Organon visus (alat penglihat), pada ayam relatif besar dan terletak sebelah lateral pada kepala dengan kelopak mata yang berbulu. Iris berwarna kuning atau jingga kemerah-merahan, sedangkan pupil jika dibandingkan dengan besarnya mata relatif besar. Pada sudut medila mata terdapat membrana nictitans yang dapat ditarik untuk menutupi mata.
- 5) Porus acusticus externus (lubang telinga luar), terletak di sebelah dorso-caudal mata, sedangkan membrana tymphani yang terdapat disebelah dalamnya untuk menangkap getaran suara.

b. Cervix (leher)

Pada ayam, leher ini biasanya panjang.

c. Truncus (badan)

Truncus pada ayam dibungkus oleh kulit yang seolah-olah tak melekat pada otot. Dari kulit akan muncul bulu dari hasil pertumbuhan epidermis

menjadi bentuk ringan, fleksibel dan berguna sebagai pembungkus tubuh yang sangat resisten. Pada uropygium berpangkal bulu-bulu ekor, sedangkan pada facies dorsalis uropygium ada papilla yang mempunyai lubang sebagai muara kelenjar minyak, minyak ini berguna untuk meminyaki bulu-bulunya dan kelenjar minyak disebut glandula uropyglialis.

d. Caudal (ekor)

Ayam mempunyai bulu-bulu ekor yang berpangkal di uropygium.

1) Extremitas/membran liberi

a) Extremitas anterior

Berupa alat (sayap) yang skeletonya terdiri atas humerus (lengan atas), radius (tulang pengumpul), ulna (tulang hasta) dan ossa carpalia (tulang pergelangan tangan). Pada aves tinggal 2 buah, yaitu os scaphoideum yang menempel pada radius dan os cunieforme menempel pada ulna. Persatuan antara ossa carpalia (tulang pergelangan tangan) dengan ossa metacarpalia (tulang telapak tangan) sebagai tempat melekatnya digiti yang ada 3 yaitu jari I, II, III yang nomor-nomornya sesuai dengan banyaknya ruas jari (phalanges) yang ada.

b) Extremitas posterior

Terdiri atas femur, patella, crus yang terdiri fibula yang pendek dan tibio-tarsus yang merupakan persatuan dari tulang tibia dan tarsalia. Pes (tulang cakar) terdiri atas meta-tarsus dan digiti yang mempunyai ruas phalanx (jari-jari). Pada ujung jari terdapat falcula yaitu kuku untuk mencakar, 4 jari itu ada 3 yang mengarah ke muka dan 1 yang mengarah ke belakang.

e. Cavum oris ayam (rongga mulut)

1) Maxilla (rahang atas)

Di sini tidak ada gigi, nares posteriors (yang menghubungkan rongga mulut dengan rongga hidung), fissura choanae secundaria, ostium pharyngeum tuba auditiva eustachii, tunggal dan letaknya di medial. Pada palatum terdapat lipatan-lipatan crista marginalis dan plica palatini.

2) Mandibula (rahang bawah)

Terdapat aditus laryngis, lingua yang sempit, panjang dan dilapisi oleh lapisan tanduk.

Kunci determinasi ayam dalam skripsi (Prawira, 2014)

- 1a. Memiliki tulang belakang 2
 2b. Tidak memiliki kelenjar susu..... 3
 3b. Bergerak tidak menggunakan sirip dan bernafas tidak dengan insang.
 4
 4. b. Tubuh ditutupi dengan bulu..... **Aves**
1a, 2b, 3b, 4b (aves)

Pertelaan ayam sebagai berikut:

PARAMETER PENGAMATN	OBSERVASI	PUSTAKA	
KEPALA/ CAPUT	Mata	Bulat Hitam	Bulat Besar
	Paruh	Pendek	Pendek
	Telinga	Berlubang	Berlubang Dan Ada Bulunya
	Jengger	Tunggal	Tunggal
	Paruh Atas	Lancip	Lancip
	Paruh Bawah	Tumpul	-
	Pia Pial	Kecil Lonjong	-
BADAN	Dada	Bulat	Bulat dan tertutup daging
	Punggung	Datar	Rata dan datar
	Perut	Bulat	-
	Warna Bulu	Putih	Putih
EKOR	Jenis Ekor	Pendek dan lebat	Pendek dan lebat
	Warna Ekor	Putih	-

KAKI	Jari	Panjang	-
	Cakar	Pendek	-
CIRI SPESIFIK	Warna tubuhnya secara keseluruhan berwarna putih, memiliki jengger warna merah, mata yang berwarna hitam bulat. Pada bagian ekor terdapat bulu yang lebat dan pendek. Pada bagian kaki terdapat kaki yang membentuk cakar.		
REPRODUKSI	Bertelur		
NAMA DAERAH	Ayam ketawa		
KLASIFIKASI	Kingdom	Animalia	
	Filum	Chordata	
	Kelas	Aves	
	Ordo	Galliformes	
	Famili	Phasianidae	
	Genus	Gallus	
	Spesies	<i>Gallus s</i>	
GAMBAR PENGAMATAN		GAMBAR LITERATURE	
		Sumber: Prawira, 2014	

3. Katak (*Rana*. Sp)

Klasifikasi	
Kingdom	:Animalia
Fylum	:Chotdata
Sub fylum	:Vertebrata
Kelas	:Amphibia
Ordo	:Anura
Famili	:Ranidae
Genus	:Rana
Spesies	: <i>Rana</i> sp.

(Sumber: Jasin, 1992)

Berdasarkan hasil pengamatan di hutan desa mandikapau terdapat spesies vertebrata katak (*Rana* sp.) dimana tubuh katak terbagi menjadi lima bagian yaitu kepala (caput) yang terdiri dari mata, lubang hidung dan telinga. Badan (truncus) yang terdiri dari telinga hingga kloaka dan yang terakhir yaitu bagian ekor (cauda) yang memiliki bentuk bulat meruncing ke ujung. Katak mempunyai sepasang anggota depan (extrimitas anterior) yang berjumlah empat digiti dan sepasang anggota belakang (extrimitas posterior) yang berjumlah lima digiti. Sistem morfologi Katak terbungkus halus dan licin, bagian kepala terdapat rima oris yang lebar untuk pernapasan, sepasang organ visus yang bulat. Dibelakang mata terdapat membrane timpani untuk menerima getaran suara pada akhir tubuh terdapat kloaka yang berfungsi sebagai tempat pelepasan faeces, urine dan sel kelamin (Tjitrosoepoma, 1993).

Katak adalah satu anggota dari class Amphibia. Secara morfologi Kulitnya selalu basah apabila hewan berada di luar air. Kulit dilengkapi dengan kelenjar-kelenjar yang menghasilkan lendir untuk mempertahankan keadaan agar selalu basah. Setiap kelenjar berbentuk piala, terdapat tepat di bawah epidermis dan salurannya melalui epidermis bermuara di permukaan kulit. Kaki katak terdiri atas sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Kaki depan terdiri atas lengan atas (brancium), lengan bawah (antebrancium),

tangan (manus), dan jari-jari (digiti). Pada kaki belakang terdiri atas paha (femur), betis (crus), kaki (pes) dan jari-jari (digiti). Jumlah jari katak tungkai depan empat jari dan tungkai belakang lima jari. Pada tungkai belakang memanjang yang berpotensi untuk melompat. Kulit katak sangat penting dalam respirasi dan proteksi. Kulit yang tipis fleksibel membagi bagian luar badan untuk melindungi organisme terhadap penyakit, berfungsi dalam pernapasan, penyerapan air, sebab katak tidak pernah minum. Di lengkapi dengan kelenjar mukosa yang menyebabkan kulit terjaga kelembabannya, mukus memberikan minyak pelumas bagi tubuh. Sebagian besar memiliki kelenjar granular dan kelenjar mukus. Keduanya mirip, akan tetapi hasil produksinya berbeda. Kelenjar granular memproduksi zat abnoxious atau racun untuk melindungi diri dari musuh. Keduanya dikelompokkan sebagai kelenjar alveolar (kelenjar yang tidak mempunyai saluran pengeluaran, tetapi produknya di keluarkan lewat dinding selnya sendiri secara alami. Kelenjar racun dapat menimbulkan iritasi pada kulit). Kulit katak juga berfungsi dalam pertukaran gas.

Sistem pencernaan pada katak (*Rana sp*) terdiri dari mulut, kerongkongan, dari kerongkongan akan masuk ke lambung, usus halus, usus besar, dan sisa maanan akan dibuang melalui kloaka setelah diserap oleh tubuh. Sistem pernapasan pada katak tersusun atas celah glotis laring, percabangan paru-paru (bronchus), gelembung paru-paru (alveoli) dan paru-paru. Sistem pencernaan pada katak meliputi bagian saluran pencernaan dan kelenjar penceranaan. Saluran pencernaan katak secara berturut-turut adalah rongga mulut, faring, kerongkongan, Lambung berwarna keputih-putihan yang terletak di sebelah kiri perut katak. Hal bahwa di dalam lambung, makanan masih kenyal kemudian diteruskan ke usus., usus 12 jari, usus halus, usus besar, dan kloaka. Kelenjar penceranaan katak meliputi hati, kantung empedu, dan pancreas. Sistem pencernaan dimulai dari mulut yang memiliki gigi sejati. Lidah katak dapat digunakan untuk menangkap makanan atau mangsa seperti serangga. Saluran pencernaan mulai dari esophagus yang sangat pendek, terdiri dari konstruksi yang kecil-kecil, tepinya bersilia dan sebagai alat cerna yaitu sel-sel secretoris, kemudian ke usus 12 jari dan usus

halus yang berkelok-kelok dan selanjutnya ke usus besar yang lebar. Setelah ke usus besar langsung menuju ke kloaka, yaitu tempat lubang pelepasan.

Menurut Kimbal (1991), sistem peredaran darah pada katak adalah peredaran darah tertutup dan ganda. Pada peredaran darah ganda, darah melalui jantung sebanyak dua kali dalam sekali peredarannya. Pertama darah dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung. Kedua, darah dari seluruh tubuh menuju jantung dan diedarkan kembali ke seluruh tubuh. Jantung katak terdiri dari tiga ruang yaitu atrium kiri, kanan, dan ventrikel. Diantara atrium dan ventrikel terdapat klep yang mencegah agar darah dari ventrikel mengalir kembali ke atrium. Pertukaran O₂ dan CO₂ terjadi di paru-paru. CO₂ dilepaskan dan diikat O₂. Tetapi di ventrikel terjadi perncampuran CO₂ dan O₂ yang terjadi di dalam darah.

Menurut (Saktiono, 1989) alat ekskresi utama pada katak adalah sepasang ginjal yang terdapat di kanan kiri tulang belakang, berwarna kecoklat-coklatan yang memanjang ke belakang. Sistem ekskresi pada katak disebut suatu sistem gabungan karena masing-masing sistem masih bergabung pada kloaka sebagai muara bersama baik untuk sistem sekresi maupun untuk sistem reproduksi. Sistem ekskresi sebagai sistem pembuangan zat-zat yang tidak berguna yang dilakukan oleh kulit, paru-paru, dan yang dikeluarkan oleh hati, yaitu berupa empedu.

Menurut (Radiopoetro, 1996) pembuahan pada katak dilakukan di luar tubuh. Katak jantan akan melekat di punggung betinanya dan memeluk erat ketiak si betinanya dari belakang. Sambil berenang di air, kaki belakang katak jantan akan memijat perut katak betina dan merangsang pengeluaran telur. Pada saat bersamaan katak jantan akan melepaskan spermanya ke air, sehingga bisa membuahi telur-telur yang dikeluarkan si betina. Telur tersebut berkembang menjadi larva dan mencari nutrisi yang dibutuhkan dari lingkungannya, kemudian berkembang menjadi dewasa dengan bentuk tubuh yang memungkinkannya hidup di darat, sebuah proses yang dikenal metamorfosis.

Kunci determinasi dari spesies katak (*Rana* sp.), yaitu:

- 1.b. Berkaki.....2
- 2.a. Mempunyai gigi maxila di rahang atas3
- 3.b. Jari2x dengan tuberkulum subartikulare4
- 4.b. Tidak mempunyai kartilago interkalaris 5
- 5.b. Vomer tidak bergigi.....7
- 7.b. Jari kaki tidak dilengkapi dengan selaput renang, selaput renang hanya mencapai dasar ruas jari-jari penultima dari jari ke empat8
- 8.a. Ujung jari membesar membentuk diskus, bentuk seperti sepatu kuda, melekok ke dalam membentuk celah sirkum marginal, gelang bahu firmisternal **Famili Ranidae**

Pertelaan katak sebagai berikut:

PARAMETER PENGAMATN		OBSERVASI	PUSTAKA
KEPALA/ CAPUT	Mata	Bulat Hitam	Bulat Besar
	Paruh	Pendek	Pendek
	Telinga	-	-
	Mulut	Tumpul	Tumpul
BADAN	Dada	Datar	Datar
	Punggung	Datar	Datar
	Perut	Datar	Datar
	Warna Kulit	Coklat keabu-abuan	Coklat
KAKI	Jari	Panjang	-
CIRI SPESIFIK	Warna tubuhnya secara keseluruhan berwarna coklat keabu-abuan, mata yang berwarna hitam bulat. Pada bagian kaki terdapat kaki yang memiliki jari-jari panjang dan tidak memiliki selaput kaki.		

REPRODUKSI	Bertelur	
NAMA DAERAH	Katak	
KLASIFIKASI	Kingdom	Animalia
	Filum	Chordata
	Kelas	Amphibi
	Ordo	Anura
	Famili	Ranidae
	Genus	Rana
	Spesies	<i>Rana sp.</i>
GAMBAR PENGAMATAN	GAMBAR LITERATURE	
	Sumber: Prawira, 2014	

4. Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Animalia
Filum	: Chordote
Kelas	: Pisces
Ordo	: Perciformes
Famili	: Cichilidae
Genus	: Oreochromis
Spesies	: <i>Oreochromis niloticus</i>
Sumber	: Saanin, 1984

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, ikan nila (*Oreochromis niloticus*) memiliki tubuh yang agak bulat dan melebar pada bagian badannya. Adapun ukuran dari ikan nila (*Oreochromis niloticus*) sangat kecil dalam bentuk anakan. Warna sisik dari ikan nila (*Oreochromis niloticus*) berwarna putih kuning keemasan sedikit dengan bintik-bintik warna hitam pada bagian sisiknya. Adapun ikan nila (*Oreochromis niloticus*) memiliki sirip punggung, sirip dada, sirip ekor, dan sirip belakang atau sirip dubur, serta sirip ekor. Ikan nila (*Oreochromis niloticus*) memiliki bentuk kepala yang agak bulat dan lonong ke depan. Mulut dan bagian mata ikan nila (*Oreochromis niloticus*) tidak sejajar.

Menurut (Saanin, 1984) ikan nila (*Oreochromis niloticus*) mempunyai ciri-ciri bentuk tubuh bulat pipih, punggung lebih tinggi. Pada bagian badan dan sirip ekor ditemukan garis lurus (vertical). Pada sirip punggung ditemukan garis lurus memanjang. Ikan nila (*Oreochromis niloticus*) dapat hidup diperairan tawar dan ikan-ikan tersebut menggunakan ekornya sebagai bergerak, sirip perut, sirip dada, dan penutup insang yang keras untuk mendukung badannya. Sirip punggungnya memanang dan bagian atas tutup insang sampai pada bagian atas sirip ekor. Terdapat juga sepasang sirip dada dan sirip perut yang berukuran kecil dan sirip anus atau sirip belakang yang hanya terdiri dari satu buah dan berbentuk agak panjang. Sementara itu, jumlah sirip ekornya hanhya satu buah dengan bentuk bulat.

Ikan nila (*Oreochromis niloticus*) berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan termasuk jenis golongan ikan bertulang kasar atau tulang sejati. Menurut (Jasin, 1985) ikan nila (*Oreochromis niloticus*) termasuk ikan yang memiliki ciri-ciri yaitu pada bagiannya mengandung kelenjar mukosa, pada bagian sirip biasanya disokong oleh jari-jari tulang rawan atau tulang keras. Mulutnya terletak di ujung gigi rahang dan tumbuh dengan baik dan bersendi pada tempurung kepalanya, sedangkan skeleton atau penyusun tubuhnya berupa tulang keras.

Menurut (Chaeri, 2005) pada kelompok ikan bertulang sejati tubuhnya terbungkus oleh dua lapisan yaitu pada lapisan pertama exoskeleton biasanya berupa sisik-sisik. Sisik-sisik kerangka luar biasanya berupa sisik, sisik tersebut terbentuk dari jaringan tulang yang kedua adalah lapisan endoskeleton dimana lapisan ini terdiri dari skeleton yang extremitas, dan terakhir adalah tempurung kepala atau cranium. Adapun sistem pencernaan pada ikan nila (*Oreochromis niloticus*) terdiri dari cavum oris, atau rongga mulut, pharynx, oesophagus, ventriculus, dan intestinum. Sedangkan pada sistem respirasi pada ikan nila (*Oreochromis niloticus*) meliputi valvula respiratoria, branchial dan operculum.

Sedangkan menurut (Jasin, 1985) mengenai sistem-sistem yang ada pada ikan nila (*Oreochromis niloticus*) ini. Seperti sistem ekskresi meliputi ginjal atau ginjal yang terletak antara vesica pneumatica dengan tulang vertebrata. Cairan yang mengandung sisa-sisa persenyawaan nitrogen dan hidrogen diambil dari darah dalam ginjal akan ditampung ke dalam vesica urinaria melalui ureter dan selanjutnya pengosongan dilakukan melalui sinus urogenitalis ke luar. Pada sistem sarafnya meliputi otak dan sumsum belakang. Otaknya terdiri dari lobus olfactoris hemisphericus. Sistem sensoriknya terdapat pada rongga olfactoris yang terletak di sebelah dorsal moncong mengandung sel-sel indra yang peka terhadap zat kimia yang larut dalam air. Sistem yang terakhir adalah sistem reproduksi dimana pada ikan nila (*Oreochromis niloticus*) reproduksinya terpisah. Pada ikan jantan terdapat sepasang testis yang membesar pada masa perkawinan. Melalui vas deferens sperma dikeluarkan lewat papillae urogenitalis. Pada hewan betina

sel telur akan keluar dari ovarium melalui oviduct yang selanjutnya keluar melalui papilae urogenitalis. Pembuahan umumnya terjadi di luar tubuh.

Adapun kunci determinasi menurut (Saainin, 1984) dari ikan nila (*Oreochromis niloticus*), yaitu:

1d Rangka terdiri dari tulang rawan, bertutup insang	
.....	3. Subclasis Teleostei
3b Kepala simetris	4
4c Badan tidak seperti ular	6
6c Badan bersisik atau tidak, kadang-kadang seluruhnya atau sebagian tertutup oleh kelopak-kelopak tebal	7
7d Garis rusuk jika ada, di atas sirip dada	9
9c Tidak demikian	10
10c Lebih dari jari-jari sirip keras	12
12b Hanya satu sirip punggung atau dua punggung yang bersambung atau berdekatan	16
16a Hanya satu sirip punggung dan sirip perut tidak bersatu	17
17c Jari-jari dibelakang sirip punggung dan sirip dubur merupakan sirip yang terpisah-pisah	101
101b Garis rusuk tidak (sangat jarang sekali) terputus hanya satu mulur umumnya dapat disembulkan ke muka, sirip perut dada 1 jari-jari keras dan 5 ari yang lemah, badan memanjang tulang-tulang depan insang tidak berduri	104
Famili Cachilidae	
104 Badan lonjong mengepang tidak bersisik sisir (ctenoid, duri sirip punggung banyak, duri sirip punggung 3 atau lebih gurat sisik terputus	105 Ordo Oreochromis
105 Memiliki sistem reproduksi mengeram dalam mulut dan mengasuh sendiri anak-anaknya	<i>Oreochromis niloticus</i>

Pertelaan Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*)

PARAMETER PENGAMATAN		OBSERVASI	PUSTAKA
SIRIP	Keras	16 buah	16-17 buah
	Lunak	12 buah	11-12 buah
	Jari-jari sirip ekor	16 buah	Tidak dijelaskan
	Jari-jari sirip dada	11 buah	Tidak dijelaskan
	Jari-jari sirip perut	12 buah	Tidak dijelaskan
	Jari-jari sirip dubur	10 buah	10-11 buah
	Tinggi sirip punggung	1,7 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip dubur	0,8 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip perut	1,7 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip dada	1 cm	Tidak dijelaskan
		Tinggi sirip pipi	
SISIK	WARNA:		
	Punggung	Hitam sedikit	Hitam keabu-abuan
	Perut	Putih keemasan	Putih
	Badan	Putih mengkilat	Perak
BADAN	Panjang baku	3,5 cm	Tidak dijelaskan
	Panjang keseluruhan	3,5 cm	16-27 cm
	Tinggi	1,5 cm	Tidak dijelaskan
EKOR	Tinggi batang ekor	0,5 cm	Tidak dijelaskan
	Panjang batang ekor	-	Tidak dijelaskan
KEPALA	Panjang antara mata dan tutup insang	0,6 cm	Tidak dijelaskan
	Panjang antara lebar mata	0,3 cm	Tidak dijelaskan
	Lebar buka mulut	0,2 cm	Tidak dijelaskan

	Panjang moncong dengan costa	-	Tidak dijelaskan
	Warna mata	Hitam pada bagian tengah dan putih bagian tepi	Hitam pada bagian tengah dan putih bagian tepi
CIRI-CIRI SPESIFIK	Tubuhnya panjang dan ramping, mata besar dan menonjol serta pada sirip ekor mempunyai garis vertikal yang berwarna gelap		
REPRODUKSI	Bertelur		
NAMA DAERAH	Iwak Nila		
KLASIFIKASI	Phylum	Chordate	
	Class	Pisces	
	Ordo	Perciformes	
	Family	Cichlidae	
	Genus	Oreochromis	
	Spesies	<i>Oreochromis niloticus</i>	
GAMBAR:		LITERATUR:	

5. Ikan Julung-julung (*Zenarchopterus buffoni*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Animalia
Filum	: Chordote
Kelas	: Pisces
Ordo	: Synentognathi
Famili	: Hemirhamphidae
Genus	: <i>Zenarchopterus</i>
Spesies	: <i>Zenarchopterus buffoni</i>
Sumber	: Saanin, 1984

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, ikan julung-julung (*Zenarchopterus buffoni*) memiliki tubuh yang agak pipih sedikit dan memanjang. Adapun ukuran ikan julung-julung (*Zenarchopterus buffoni*) ketika diamati sangat kecil. Warna sisik dari ikan julung-julung (*Zenarchopterus buffoni*) coklat keabuan pada bagian atasnya sedangkan pada bagian bawahnya berwarna putih mengkilat sedikit. Adapun ikan julung-julung (*Zenarchopterus buffoni*) memiliki sirip punggung, sirip dada, sirip ekor, dan sirip belakang atau sirip dubur, serta sirip ekor. Ikan julung-julung (*Zenarchopterus buffoni*) memiliki bentuk kepala yang dengan bagian mulutnya dimana mulutnya pada bagian atas pendek dan bawahnya agak panjang dan keduanya meruncing.

Menurut (Nelson, 2006) menyatakan bahwa ikan julung-julung (*Zenarchopterus buffoni*) dicirikan oleh rahang atas yang lebih pendek dibandingkan dengan rahang bawahnya. Proses pemanjangan rahang bawah ini berlangsung pada tahap juwana dan pada kebanyakan ikan yang sudah dewasa. Adapun habitat dari ikan julung-julung (*Zenarchopterus buffoni*) kebanyakan di perairan tawar dan payau mulai dari sungai, dasar lumpur, pasir, hingga batuan, anak sungai beraliran deras, rawa, danau, aliran irigasi, dan kolam.

Ikan julung-julung (*Zenarchopterus buffoni*) berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan termasuk ke dalam jenis golongan ikan

bertulang kasar atau tulang sejati. Menurut (Jasin, 1985) ikan julung-julung (*Zenarchopterus buffoni*) termasuk ikan yang memiliki ciri-ciri yaitu pada bagiannya mengandung kelenjar mukosa, pada bagian sirip biasanya disokong oleh jari-jari tulang rawan atau tulang keras. Mulutnya terletak di ujung gigi rahang dan tumbuh dengan baik dan bersendi pada tempurung kepalanya, sedangkan skeleton atau penyusun tubuhnya berupa tulang keras.

Menurut (Chaeri, 2005) pada kelompok ikan bertulang sejati tubuhnya terbungkus oleh dua lapisan yaitu pada lapisan pertama exoskeleton biasanya berupa sisik-sisik. Sisik-sisik kerangka luar biasanya berupa sisik, sisik tersebut terbentuk dari jaringan tulang yang kedua adalah lapisan endoskeleton dimana lapisan ini terdiri dari skeleton yang extremitas, dan terakhir adalah tempurung kepala atau cranium. Adapun sistem pencernaan pada ikan julung-julung (*Zenarchopterus buffoni*) terdiri dari cavum oris, atau rongga mulut, pharynx, oesophagus, ventriculus, dan intestinum. Sedangkan pada sistem respirasi pada ikan julung-julung (*Zenarchopterus buffoni*) meliputi valvula respiratoria, branchial dan operculum.

Sedangkan menurut (Jasin, 1985) mengenai sistem-sistem yang ada pada ikan julung-julung (*Zenarchopterus buffoni*) ini. Seperti sistem ekskresi meliputi ren atau ginjal yang terletak antara vesica pneumatica dengan tulang vertebrata. Cairan yang mengandung sisa-sisa persenyawaan nitrogen dan hidrogen diambil dari darah dalam ren akan ditampung ke dalam vesica urinaria melalui ureter dan selanjutnya pengosongan dilakukan melalui sinus urogenitalis ke luar. Pada sistem sarafnya meliputi otak dan sumsum belakang. Otaknya terdiri dari lobus olfactoris hamisphericus. Sistem sensoriknya terdapat pada rongga olfactoris yang terletak di sebelah dorsal moncong mengandung sel-sel indra yang peka terhadap zat kimia yang larut dalam air. Sistem yang terakhir adalah sistem reproduksi dimana pada ikan julung-julung (*Zenarchopterus buffoni*) reproduksinya terpisah. Pada ikan jantan terdapat sepasang testis yang membesar pada masa perkawinan. Melalui vas deferens sperma dikeluarkan lewat papilae urogenitalis. Pada hewan betina sel telur akan keluar dari ovari melalui

oviduct yang selanjutnya keluar melalui papilae urogenitalis. Pembuahan umumnya terjadi di luar tubuh.

Adapun kunci determinasi menurut (Saainin, 1984) dari ikan julung-julung (*Zenarchopterus buffoni*), yaitu:

- 1d Rangka terdiri dari tulang rawan, bertutup insang.....**3. Subclasis Teleostei**
- 3b Kepala simetris..... **4**
- 4c Badan tidak seperti ular **6**
- 6c Badan bersisik atau tidak, kadang-kadang seluruhnya atau sebagian tertutup oleh kelopak-kelopak tebal **7**
- 7c Garis rusuk di bawah sirip dada **8**
- 8a Moncong seperti paruh; jika tidak; sirip memanjang seperti sayap **38. Ordo Syenentognathi.**
- 38b Mulut kecil, hanya rahang bawah kadang-kadang memanjang, sisik besar atau sedang. Tiga tulang kerongkongan atas yang pertama menjadi satu, yang ke empat tidak ada **40. Subordo Exocoetoide**
- 40a Tulang rahang bawah biasanya panjang, tulang rahang atas antara rata, mendatar dan segitiga; sirip dada sedang **503. Famili Hemirhamphidae**
- 503b Permulaan sirip punggung di atas atau di muka permukaan sirip dubur; sirip punggung biasanya lebih panjang **505**
- 505a Rahang bawah menonjol ke muka **506**
- 506b Bagian rahang bawah yang melewati rahang atas tidak bergigi **507**
- 507b Ujung sirip ekor tegak atau membulat; jari-jari sirip ekor pada yang jantan agak berbeda..... **522. Genus Zenarchopterus**
- 522d Bagian berbentuk segitiga dari rahang atas lebih besar dari panjang **527**
- 527b Dasar sirip punggung 2,5- 3x dasar sirip dubur, jari-jari sirip dubur ke-6 dan ke-7 pada yang jantan lebar, tetapi tidak mencapai pangkal sirip ekor.....**Spesies *Zenarchopterus buffoni* (C.V).**

Pertelaan Ikan Julung-Julung (*Zenarchopterus buffoni* C.V)

PARAMETER PENGAMATAN		OBSERVASI	PUSTAKA
SIRIP	Keras	-	Tidak dijelaskan
	Lunak	7 buah	7-8 buah
	Jari-jari sirip ekor	17 buah	17 buah
	Jari-jari sirip dada	8 buah	8 buah
	Jari-jari sirip perut	6 buah	6-7 buah
	Jari-jari sirip dubur	11 buah	10-13 buah
	Tinggi sirip punggung	0,5 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip dubur	0,8 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip perut	0,2 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip dada	0,2 cm	Tidak dijelaskan
		Tinggi sirip pipi	-
SISIK	WARNA:		
	Punggung	Abu-abu	Kuning abu-abuan
	Perut	Putih licin	Putih licin
	Badan	Putih keabuan	Putih kekuningan
BADAN	Panjang baku	-	Tidak dijelaskan
	Panjang keseluruhan	5,8 cm	5,7 cm 23 cm
	Tinggi	0,8 cm	Tidak dijelaskan
EKOR	Tinggi batang ekor	0,6 cm	Tidak dijelaskan
	Panjang batang ekor	1 cm	Tidak dijelaskan
KEPALA	Panjang antara mata dan tutup insang	0,8 cm	Tidak dijelaskan
	Panjang antara lebar mata	0,3 cm	Tidak dijelaskan

	Lebar buka mulut	0,4 cm	Tidak dijelaskan
	Panjang moncong dengan costa	0,5 cm	Tidak dijelaskan
	Warna mata	Hitam	Hitam
CIRI-CIRI SPESIFIK	Badan berbentuk silinder memanjang dan moncong yang panjang		
REPRODUKSI	Bertelur dan beranak		
NAMA DAERAH	Iwak timah-timah atau lunjung-lunjung		
KLASIFIKASI	Phylum	Chordate	
	Class	Pisces	
	Ordo	Synentognathi	
	Family	Hemiramphidae	
	Genus	<i>Zenarchopterus</i>	
	Spesies	<i>Zenarchopterus buffoni</i>	
GAMBAR:	LITERATUR:		

6. Ikan timah-timah (*Panchax panchax*)

Klasifikasi	
Filum	: Chordate
Classis	: Pisces
Ordo	: Microcyprini
Famili	: Cyprinodontidae
Genus	: Panchax
Spesies	: <i>Panchax panchax</i>

(Sumber: Destiara, 2018)

Berdasarkan pengamatan, didapatkan ikan timah-timah (*Panchax panchax*) dengan panjang keseluruhan yaitu 3,3 cm. Tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian yang utama, yaitu kepala, badan dan ekor. Pada bagian kepala memiliki panjang 0,6 cm, bagian badan memiliki panjang 1,7 cm, dan bagian ekor memiliki panjang 1 mm. dengan Adapun ikan timah-timah yang ditemukan memiliki corak warna yang bervariasi. Saat pengamatan ditemukan ikan timah-timah dengan warna tubuh coklat kekuningan dengan bulatan berwarna abu-abu mengkilap di bawah mata pada sisi kanan dan kirinya.

Berdasarkan literatur menurut (Djuhanda, 1981 dalam Destiara, 2018) menjelaskan bahwa ikan timah-timah (*Panchax panchax*) memiliki ciri khusus yaitu terdapat noda putih seperti timah yang terdapat pada kepala di antara mata kiri dan kanan. Pada insang dan di bawah sirip dada terdapat juga noda putih seperti mutiara. Noda putih yang ada di kepala sangat peka terhadap cahaya, saat gelap, noda tersebut akan menjadi sangat hitam dan jika diberi sinar akan kembali muncul dalam waktu 5 detik.

Menurut (Sudarto, 2010) ikan timah memiliki panjang maksimum yang dapat mencapai 20 cm. Memiliki habitat dan perkembangbiakan ikan yaitu hidup di dataran rendah yang basah kea rah muara dan gambut, ikan timah ini juga dapat ditemui di kolam-kolam dan genangan, waduk dan aliran sungai kecil di daerah mangrove. Makanan utamanya adalah insekta sehingga dapat digunakan sebagai pengendali nyamuk dan juga populer sebagai ikan hias. Namun dalam penelitiannya (Manangkalangi dkk, 2015)

mengatakan bahwa jika populasi ikan gapi-gapi (*Poecilia reticulata*) terlalu banyak juga akan memberikan dampak negative terhadap berbagai macam kelompok organisme lainnya, misalnya ikan, amfibi, dan avertebrata lain melalui mekanisme pemangsaan dan kompetisi untuk memperoleh sumber makanan.

Adapun status konservasi ikan timah tidak tercatat sebab penyebaran dan kelimpahan ikan timah-timah (*Panchax panchax*) yang dapat ditemukan dimana saja, bisa ditemukan di sungai bahkan dalam selokan di pinggir jalan sekalipun. Berdasarkan pengamatan diperoleh kunci determinasi dengan merujuk pada (Saainin, 1968 dalam Destiara, 2018) memiliki rincian kunci determinasi ikan timah-timah (*Panchax panchax*) yaitu sebagai berikut:

- 1d rangka terdiri dari tulang benar; bertutup insang
..... **3 Subclassis TELEOSTEI**
- 3b kepala simetris **4**
- 4c badan tidak seperti ular..... **6**
- 6c badan bersisik atau tidak, kadang-kadang seluruhnya atau sebagian tertutup oleh kelopak-kelopak tebal **7**
- 7a tidak ada garis rusuk, sirip punggung jauh ke belakang di atas sirip dubur, mulut kecil, sirip perut dengan 6-7 jari-jari
..... **37 Ordo Microcyprini**
- 37a hidung (bagian kepala dari mata ke ujung) pendek, mulut kecil atau sedang, sisik agak besar, sisik garis rusuk 29-34.....
..... **481 Famili CYPRINODONTIDAE**
- 481b mulut sedang dan sudutnya membengkok ke bawah; rahang atas dapat disembulkan ke muka; tulang mata bajak bergerigi; daun insang terpisah-pisah; sirip dada terletak rendah, di bawah pertengahan tinggi badan..... **484 Genus PANCHAX**
- 484 D. 7-8; A. 15-16; P. 14; V. 6; sisik garis rusuk 31; pada tempat yang terlebar 8 Yz-9 baris sisik Spesies *Panchax panchax*

Keterangan:

D. 7-8 : Pinna dorsalis, sirip punggung (lemah)

A. 15-16 : Pinna analis, sirip dubur

P. 14 : Pinna pectoralis, sirip dada

V. 6 : Pinna ventralis, sirip perut

PERTELAAN SPESIES/ DETERMINASI SPESIES

Tabel pertelaan Ikan timah-timah (*Panchax panchax*), dalam (Destiara, 2018)

PARAMETER PENGAMATAN		OBSERVASI	PUSTAKA
SIRIP	Keras	-	Tidak dijelaskan
	Lunak	6 buah	7-8 buah
	Jari-jari sirip ekor	8 buah	Tidak dijelaskan
	Jari-jari sirip dada	16 buah	14-16 buah
	Jari-jari sirip perut	6 buah	6-7 buah
	Jari-jari sirip dubur	15 buah	15-16 buah
	Tinggi sirip punggung	0,5 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip dubur	0,3 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip perut	0,2 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip dada	0,2 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip pipi	-	Tidak dijelaskan
SISIK	WARNA:		
	Punggung	Abu-abu	Tidak dijelaskan
	Perut	Putih bening	Tidak dijelaskan
	Badan	Hijau kebiru-biruan	Hijau kebiru-biruan
BADAN	Panjang baku	-	Tidak dijelaskan
	Panjang	3,5 cm	3,2-3,8 cm

	seluruhnya			
	Tinggi	0,6 cm	Tidak dijelaskan	
EKOR	Tinggi batang ekor	0,2 cm	Tidak dijelaskan	
	Panjang batang ekor	0,4 cm	Tidak dijelaskan	
KEPALA	Panjang antara mata dan tutup insang	0,5 cm	Tidak dijelaskan	
	Panjang antara lebar mata	0,2 cm	Tidak dijelaskan	
	Lebar buka mulut	0,3 cm	Tidak dijelaskan	
	Panjang moncong dengan costa	0,2 cm	Tidak dijelaskan	
	Warna mata	Hitam	Hitam	
CIRI-CIRI SPESIFIK	Mempunyai noda hitam seperti timah pada bagian kepala antara mata kiri dan kanan			
REPRODUKSI	Bertelur			
NAMA DAERAH	Ikan timah-timah			
KLASIFIKASI	Phylum	Chordate		
	Class	Pisces		
	Ordo	Microcyprini		
	Family	Cyprinodontidae		
	Genus	Panchax		
	Spesies	<i>Panchax panchax</i>		
	GAMBAR:		LITERATUR:	

7. Ikan gapi-gapi (*Poecilia reticulata*)

Klasifikasi	
Filum	: Chordate
Classis	: Pisces
Ordo	: Cyprinodontiformes
Famili	: Poeciliidae
Genus	: Poecilia
Spesies	: <i>Poecilia reticulata</i>

(Sumber: Destiara, 2018)

Berdasarkan pengamatan, didapatkan ikan gapi-gapi (*Poecilia reticulata*) dengan panjang keseluruhan adalah 2,4 cm. Tubuh ikan gapi-gapi (*Poecilia reticulata*) terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu kepala, badan dan ekor. Pada bagian kepala memiliki panjang 0,5 mm, bagian badan memiliki panjang 1,4 cm, dan bagian ekor 0,5 mm. Ikan gapi-gapi (*Poecilia reticulata*) memiliki corak warna yang beragam. Saat pengamatan ditemukan ikan gapi-gapi (*Poecilia reticulata*) dengan warna tubuh cokelat keabu-abuan dengan warna sisik yang mencolok pada bagian dada. Dan memiliki noda hitam berbentuk bulat tepat di bagian bawah sisik pada dada.

Berdasarkan literatur menurut (Destiara, 2018) ikan gapi-gapi (*Poecilia reticulata*) memiliki panjang sekitar 2 cm pada ikan jantan dan memiliki panjang baku 1,5 cm. Ikan gapi-gapi (*Poecilia reticulata*) memiliki corak warna yang bervariasi. Saat pengamatan ditemukan ikan gapi-gapi (*Poecilia reticulata*) dengan warna punggung abu-abu, perut putih mengkilap, badan perak mengkilap dengan bercak oren hitam. Pada siripnya, ikan gapi-gapi (*Poecilia reticulata*) memiliki sirip keras 16-17 buah, sirip lunak 11-12 buah dan sirip dubur 10-11 buah.

Adapun menurut (Trijoko dkk, 2016) ikan gapi-gapi (*Poecilia reticulata*) jantan dewasa memiliki ukuran yang lebih kecil dari betina. Memiliki corak warna tubuh yang cerah, terdapat ornament kuning atau oranye dan bintik hitam di antara sirip anal dan sirip dorsal. Pada ikan gapi-gapi (*Poecilia reticulata*) betina ukuran tubuhnya lebih besar, perutnya lebih

gendut dan tubuhnya tidak didapati ornament pada bagian di antara sirip anal dan sirip dorsal.

Kemudian menurut (Saputra dkk, 2017) menjelaskan bahwa ikan gapi-gapi (*Poecilia reticulata*) adalah salah satu jenis ikan air tawar yang banyak dibudidayakan karena mudah dibudidayakan dan memiliki variasi warna yang indah, terutama pada ikan jantan. Pada morfologinya ikan gapi-gapi (*Poecilia reticulata*) jantan memiliki warna tubuh yang cemerlang dengan pola warna yang beragam, sedangkan warna tubuh betina umumnya monoton. Juga pada ikan gapi-gapi (*Poecilia reticulata*) memiliki warna tubuh, bentuk sirip ekor dan pola warna tubuh ikan akan selalu terkait dengan jenis kelamin. Adanya perbedaan dalam penampakan tersebut akan menyebabkan ikan gapi-gapi (*Poecilia reticulata*) jantan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dari yang betina, sehingga budidaya ikan gapi-gapi (*Poecilia reticulata*) kelamin tunggal jantan akan banyak diminati oleh para pembudidaya ikan.

Adanya faktor genetik ini banyak didukung oleh lingkungan untuk menentukan jenis kelamin ikan gapi-gapi (*Poecilia reticulata*). Namun pengarahan kelamin pada ikan dapat dilakukan dengan memberikan hormone steroid. Dengan memanfaatkan fase diferensiasi kelamin bertujuan untuk mengasilkan populasi kelamin tunggal (ikan jantan) karena lebih bernilai ekonomi tinggi, selain itu keuntungan lainnya adalah pertumbuhan ikan menjadi lebih cepat, mencegah pemijahan liar, mendapatkan performa yang menarik, dan dapat menunjang genetik ikan melalui teknik pemurnian ras ikan. Pada proses pengarahan jenis kelamin pada ikan ini dapat dilakukan dengan memanipulasi suhu lingkungan atau melalui perlakuan hormone pada periode labil (sebelum terjadi deferensiasi kelamin).

Ikan gapi-gapi (*Poecilia reticulata*) juga dijuluki dengan ikan seribu karena mudah dan cepat sekali dalam hal berkembang biak. ikan gapi-gapi (*Poecilia reticulata*) di alam liar juga digunakan sebagai alat untuk membasmi jentik nyamuk malaria. Kemampuannya untuk memakan jentuk nyamuk terbukti efektif untuk meredam perkembangan malaria. Hingga saat ini ikan gapi-gapi (*Poecilia reticulata*) akan mudah kita jumpai pada kolam,

ataupun pinggiran sungai. Namun dalam penelitiannya (Manangkalangi dkk, 2015) mengatakan bahwa jika populasi ikan gapi-gapi (*Poecilia reticulata*) terlalu banyak juga akan memberikan dampak negative terhadap berbagai macam kelompok organisme lainnya, misalnya ikan, amfibi, dan avertebrata lain melalui mekanisme pemangsa dan kompetisi untuk memperoleh sumber makanan.

Berdasarkan pengamatan diperoleh kunci determinasi dengan menggunakan rujukan dari (Karyanto, 2011 dalam Destiara, 2018), memiliki rincian kunci determinasi ikan gapi-gapi (*Poecilia reticulata*), yaitu:

- 1b kepala, badan dan ekor setangkup (simetris) mata terletak di kedua sisi kepala.....**2**
- 2a tidak ada sirip perut**3**
- 6a sirip perut terletak abdominal (pangkalnya terletak di belakang pertengahan sirip dada).....**7**
- 7b badan tidak bersisik atau dengan lempengan/seri cincin tulang sampai ekor**9**
- 12b moncong biasa, sirip dada dengan sebuah duri, mempunyai beberapa pasang sungut..... **13 Ordo CYPRINIFORMES**
- 13 terutama terdiri dari ikan-ikan air tawar, diwakili oleh 2 kelompok besar yang mempunyai tulang weber (tulang yang menghubungkan telinga dengan gelembung renang)**14**
- 14a badan dan kepala menggepeng tegak (Compressed); pangkal sirip dada dan sirip perut dalam satu garis horizontal; beberapa jari-jari sirip dada terluar tak bercabang**15**
- 15a tak ada atau 1-2 pasang sungut di sekitar mulut; celah mulut di ujung tidak berduri di bawah/ atas mata..... **16 Familia CYPRINIDAE**
- 16 sirip dubur dengan kurang dari 12 sinar, dimodifikasi pada laki-laki untuk membentuk organ intromittant yang melahirkan anak hidup**17 Genus PAEDOCYPRIS**
- 17 memiliki bentuk sirip ekor yang berwarna untuk jantan, betina memiliki tubuh lebih besar**Spesies *Paedocypris progenerica***

PERTELAAN SPESIES/ DETERMINASI SPESIES

Tabel pertelaan Ikan gapi-gapi (*Poecilia reticulata*), dalam (Destiara, 2018)

PARAMETER PENGAMATAN		OBSERVASI	PUSTAKA
SIRIP	Keras	16 buah	16-17 buah
	Lunak	12 buah	11-12 buah
	Jari-jari sirip ekor	16 buah	Tidak dijelaskan
	Jari-jari sirip dada	11 buah	Tidak dijelaskan
	Jari-jari sirip perut	12 buah	Tidak dijelaskan
	Jari-jari sirip dubur	10 buah	10-11 buah
	Tinggi sirip punggung	1,7 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip dubur	0,8 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip perut	1,7 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip dada	1 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip pipi	-	-
SISIK	WARNA:		
	Punggung	Abu-abu	Hitam keabu-abuan
	Perut	Putih	Putih
	Badan	Perak melingkar	Perak
BADAN	Panjang baku	1,5 cm (jantan)	Tidak dijelaskan

	Panjang seluruhnya	2 cm (jantan)	1,5-2,0 cm
	Tinggi	2,9 cm	-
EKOR	Tinggi batang ekor	1,6 cm	Tidak dijelaskan
	Panjang batang ekor	-	Tidak dijelaskan
KEPALA	Panjang antara mata dan tutup insang		
	Panjang antara lebar mata		
	Lebar buka mulut		
	Panjang moncong dengan costa		
	Warna mata		
CIRI-CIRI SPESIFIK	Tubuhnya panjang dan ramping. Mata besar dan menonjol. Serta pada sirip ekor memiliki garis vertical yang berwarna gelap.		
REPRODUKSI	Bertelur		
NAMA DAERAH	Ikan gapi gapi		
KLASIFIKASI	Phylum	Chordate	
	Class	Pisces	
	Ordo	Cyprinodontiformes	
	Family	Poeciliidae	
	Genus	Poecilla	
	Spesies	<i>Poecilla reticulata</i>	

GAMBAR:

LITERATUR:

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan di desa mandi kapau Kalimantan selatan ditemukan beberapa spesies vertebrata dan terbagi dalam beberapa kelas, yaitu kelas pisces, aves, amphibi dan mamalia. Pada kelas pisces ada beberapa jenis spesies yaitu ikan timah-timah (*Panchax panchax*), ikan gapi-gapi (*Poecilia reticulata*), ikan nila (*Oreochromis niloticus*), dan ikan julung-julung (*Zenarchopterus buffon*). Kemudian pada kelas aves terdapat ayam ketawa (*Gallus gallus*), pada kelas amphibi terdapat katak (*Rana* sp.), dan pada kelas mamalia terdapat spesies sapi (*Bos gallus*).

VII. DAFTAR PUSTAKA

- A. Hakim¹ , H. Nuraini¹ , R. Priyanto¹ , & T. Hars. 2019. *Dimensi Tubuh Sapi Friesian Holstein dan Limousin Betina Berdasarkan Morfometrik dengan Citra Digital*. Vol. 07 No. 2 Juni 2019, Hlm: 47-56 .
- A.S. Sudarmono dan Y. Bambang Sugeng. 2008. *Sapi Potong + Pemeliharaan, Perbaikan Produksi, Prospek Bisnis, Analisis Penggemukan, Edisi Revisi*, Penebar Swadaya. Jakarta.
- Adrim, M dan Fahmi. 2010. *Panduan Penelitian Untuk Ikan Laut*. Pusat Penelitian Oseanografi LIPI. Jakarta.
- Aimar. 2019. *Ayam Bangkok Biang Putih*. Diakses melalui <https://www.bfarm.id/ayam-bangkok-biang-putih-2>. Pada tanggal 11 April 2020.
- Bambang, Y.S. 2000. *Sapi Potong*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Blackely, J. Dan D.H. Bade, 1992. *Ilmu Peternakan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

- Boldsystem. *Gambar Ikan Julung-Julung*. 2010. Diakses melalui http://v3.boldsystems.org/index.php/Taxbrowser_Taxonpage?taxid=140529. Pada tanggal 28 Maret 2020.
- Chaeri, Achmad, 2005. *Struktur Hewan*. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Destiara, Meyninda. 2016. *Spesies ikan di sungai panjaratan kabupaten tanah laut Kalimantan selatan*. *Prosiding*. Lambung Mangkurat University Press. Banjarmasin.
- Destiara, Meyninda. 2018. *Ensiklopedia Jenis Ikan Di Sungai Panjaratan Kalimantan Selatan Penunjang Mata Kuliah Zoologi Vertebrata*. UIN Antasari Banjarmasin: Banjarmasin.
- Destiara, Meyninda. 2018. *Validitas Bahan Ajar Jenis Ikan di Sungai Panjaratan pada Konsep Vertebrata SMA Kelas X*. *Quantum: Jurnal Inovasi Pendidikan Sains* 9 (1), 31-37.
- Destiara, Meyninda. 2020. *Ensiklopedia Jenis Ikan di Sungai Panjaratan Kalimantan Selatan*. <https://zenodo.org/record/3677713#.XoGF-Ld8pPw> diakses pada tanggal 30 Maret 2020
- Dewi, Nursyamsi Kusuma. 2019. *Ikan Gapi Gapi*. Diakses melalui <https://www.idntimes.com/science/discovery/nursyamsi-kusuma-dewi/7-fakta-unik-ikan-cere-atau-guppy-yang-sering-ditemui-di-selokan-exp-c1c2/full>. Pada tanggal 11 April 2020.
- Iskandar, T. 1998. *Amphibia Jawa dan Bali*. Puslitbang Biologi. Bogor.
- Jasin, Maskoeri. 1984. *Sistematik Hewan (Invertebrata dan Vertebrata)*. Sinar Wijaya. Surabaya.
- Jasin, Maskoeri. 1985. *Sistematika Hwan Invertebrata dan Vertebrata*. Sinar Jaya. Surabaya.
- Jasin, Maskoeri, 1992. *Zoologi Vertebrata*. Sinar Jaya. Jakarta.
- Kastowo, H. 1984. *Anatomi Komparativa*. Alumni. Bandung.
- Kautsar, Maulana. 2017. *Katak*. Diakses melalui <https://www.dream.co.id/unik/unik-organ-katak-amazon-ini-dapat-terlihat-170608m.html>. Pada tanggal 11 April 2020.

- Kimball, J,W. 1999. *Biologi edisi kelima jilid 3*. Erlangga. Jakarta.
- Kimball, John W. 1998. *Biologi Jilid 2*. Erlangga. Jakarta.
- Lovedfish. 2019. *Ikan Kepala Timah*. Diakses melalui <https://www.lovedfish.com/2019/12/ikan-kepala-timah-si-arwana-mini.html>. Pada tanggal 11 April 2020.
- Manangkalangi, Emmanuel dkk. 2015. *Potensi Ikan Pelangi Arfak Melanotaenia Arfakensis Allen 1990 Sebagai Biokontrol Larva Nyamuk*. Jurnal Iktologi Indonesia. 15(2): 107-117.
- Mukayat, Djarubito. 1990. *Zoologi Vertebrata*. Erlangga. Jakarta.
- Nelson, J. S. 2006. *Fishes of the World*. New York: John Wiley and Sons.
- Pane, I. 2006. *Pemuliabiakan Ternak sapi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Prawira, Andhika, Yudha. 2014. *Struktur Anatomi Syrinx Pada Ayam Ketawa. Skripsi, Makassar*, Univesitas Hasanuddin Makassar.
- Prawiro, A. 1999. *Biologi I*. CV.Karang Asem, Semarang.
- Riana. *Gambar Ikan Nila*. 2014. Diakses melalui <https://www.jitunews.com/read/7042/rekayasa-genetika-untuk-menghasilkan-nila-rss>. Pada tanggal 28 Maret 2020.
- Saanin, H. 1984. *Taksonomi dan Kunci Determinasi Ikan*. Bina Cipta. Bogor.
- Saputra, Anugerah dkk. 2017. *Pejantan Ikan Gapi-Gapi Poecilia Reticulata Peters, 1859 Dengan Pemberian Ekstrak Jeroan Teripang Pasir (Holothuria scabra)*. Jurnal Iktologi Indonesia. 18(2): 127-137.
- Selviana. 2015. *Sapi Perah*. Diakses melalui <http://selvianaasbatch2kelasb.blogspot.com/2015/06/jenis-jenis-sapi-perah.html>. Pada Tanggal 11 April 2020.
- Sugeng, Y.B. 1998. *Beternak Sapi Potong*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Susilorini, E.T. 2008. *Budidaya 22 Ternak Potensial*. Penebar Swadaya. Jakarta.

VIII. LAMPIRAN

